

**Ландшафтно-климатические условия территории Республики
Таджикистана с определением городов с жарким ветровым и жарким
штилевым климатом**

Оленьков Валентин Данилович, Ятимов Илхом Абдурозикович, Колмогорова
Алена Олеговна,

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск, Россия
2 секция «Градостроительство, рациональное использование природных
ресурсов, применение энергосберегающих технологий в обеспечении
антропогенной и техносферной безопасности»

Аннотация. В данной статье представлен общий анализ ландшафтно-климатических условий территории Республики Таджикистан. На основе анализа определены особенности формирования микроклиматических условий и их различия между областями, подрайонами, участками, равнинами и предгорьями Таджикистана. Исходя из этого выявлены территории с наиболее характерными климатическими параметрами для оценки комфортности и дальнейшего регулирования микроклимата селитебных территорий в условиях жаркого климата.

Ключевые слова: архитектурно-строительная аэродинамика, ветровой комфорт, архитектурно-строительная климатология, городской микроклимат, микроклимат жилой застройки, архитектура, градостроительство

Введение

Градостроители сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с развитием строительных комплексов в Таджикистане. Это включает в себя планирование и строительство городских территорий и зданий, вопрос масштабной застройки жилых районов путем обеспечения установленных методов и приемов эффективной реорганизации и реконструкции старых городов, строительство нового города с высотными зданиями.

Для большей части территории Республики Таджикистан, за исключением высокогорий Центральной части Республики, характерны длительные жаркие периоды и относительно короткие зимне-климатические периоды. Высокая

температура и низкая влажность и малая скорость ветра воздуха в сочетании с перегревом помещений, окружающая среда зданий и застроенных территорий, выявляют высокую тепловую нагрузку на человеческую организм, что значительно снижает его как умственную, так и физическую работоспособность.

Цель работы – анализ ландшафтно-климатических условий территории Таджикистан, определение городов с жарким ветром и мягким климатом для дальнейшего анализа комфортности микроклимата территорий.

Анализ ландшафтно-климатических условий территории Республики Таджикистан

Таджикистан – страна, в которой климат ее территории в значительной степени характеризуется континентальным, засушливым, с высокой инсоляцией и температурой, которые обнаруживаются почти во всех климатических элементах в виде внутригодовых и межгодовых колебаний.

Географическая особенность Таджикистана заключается в том, что он расположен на территории Средней Азии на Евразийском континенте, вдали от открытых вод, морей и океанов.

Таджикистан – страна, не имеющая выхода к морю, 93% территории которой занимают горы, долины разной высоты и вертикальные пояса, поэтому здесь имеется широкий диапазон климатических условий от засушливого субтропического до полярного.

В связи с южным положением республики и обильным солнечным светом летом отмечается очень высокая инсоляция до 950 Вт/м^2 и продолжительность солнечного сияния до 12 часов в сутки.

На формирование температурного режима на территории Таджикистана влияют климатообразующие факторы: радиационный режим, тепловой режим, атмосферная циркуляция, широкие равнины и долины до 1000 м над уровнем

моря, переходные зоны от долин к высокогорьям и высокогорья выше 2500 м над уровнем моря.

Архитектура и градостроительство должны осуществляться с учетом национальных особенностей, социально-демографического и природного климата, с учетом вертикального климатического районирования территории основных районов массового строительства Республики Таджикистан [1,2].

- Зона I – Низкогорье (НГ) – относится к низкогорным районам Республики Таджикистан, расположенным на высотах до 800 м над уровнем моря, охватывающим районы, подверженные перегреванию и пыльным бурям в южных районах Республики (охватывающие в основном Хатлонскую область). Муниципальные образования климатических подрайонов IVA–IVГ). Климатические условия не способствуют созданию оптимального микроклимата внутри помещений и зданий.

- Зона II – Среднегорье (СГ) - Территории с благоприятной ландшафтно-климатическими условиями (охватывающие в основном территории III и частично климатические подрайоны IVГ на высотах 800-1200 м над уровнем моря - Душанбе, Гиссар, Истаравшан, Худжанд, Канибадам, Исфара). Климатические условия способствуют созданию комфортных условий только поздним вечером и утром [4–5].

- Зона III – Высокогорье (ВГ) – Районы с экстремальными зимними условиями (охватывающие районы IIB и IB выше 1200 м над уровнем моря) [2].

Равнины и долины территории Республики Таджикистана являются важной частью агрокультуры (земледелие и выращивание хлопка). Охватывают Согдийскую, Гиссарскую, Кулябскую, Вахшскую долины и Ферганскую долину, близлежащие равнины Согдийской области. В настоящее время некоторые долины из-за быстрого развития социальной экономики и демографического роста осваиваются за счет городской застройки и поселений.

Самый продолжительный безморозный период составляет 111 дней, а многие наиболее холодные районы (Булункуль, Шаймак и Каракуль Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области) вообще не имеют безморозного периода.

Из-за особенностей рельефа и расположения в глубине Центральной Азии, в Таджикистане господствует резко континентальный климат, условия которого очень благоприятны по теплу и свету, но условия естественной влажности чаще всего неблагоприятны [1,3,4,5,6].

Территорию Таджикистана по условиям влажности воздуха выделяют на две основные зоны. Аридная климатическая зона включает долины северного и юго-западного Таджикистана, предгорья Туркестанских хребтов (40-320 мм в год) Восточной части Памира. Остальная территория относится к зоне дефицита воды (550-950 мм осадков), кроме южных склонов Гиссарского хребта, где отдельным пятном выделяется зона влажного климата (до 1500 мм осадков).

В южных и северных регионах республики снежный покров наблюдается менее 20-25 дней. В северных частях Гиссарской долины и севернее и южнее Ферганской долины, Каратегин и Дарваза число снежных дней постепенно увеличивается с увеличением высоты, достигая максимума - 245 дней на перевале Анзоб. На Западном Памире (долина Пянджа) количество снежных дней колеблется от 40 до 160 (в зависимости от высоты). На Восточном Памире количество снежных дней уменьшается до 40-90.

Среднегодовые скорости ветра колеблются от 0,8 до 6,0 м/с, при этом минимальные скорости ветра наблюдаются осенью или зимой, а максимальные - весной и летом. Высокая воспроизводимость при скорости ветра от 1 до 5 м/с.

Максимальная годовая повторяющаяся скорость ветра в равнинных районах обычно не превышает 14-20 м/с и только на самых южных оконечностях Шахритуз, село Айвадж составляет 25-29 м/с.

Пыльные бури на территории южной части республики Таджикистан (особенно районы Шахритуз и Нижний Пяндж) имеют наибольшее количество дней, в среднем более 20 дней в году. Максимальное количество дней для пыльной бури было зафиксировано в селе Айваджи Шахритузского района – 55 дней [1].

Определение территорий с жарким ветром и мягким климатом для дальнейшего анализа комфортности микроклимата территорий

Современные города представляют собой сложную, многофакторную среду обитания человека. Различные объемно-пространственные формы, размеры и их ориентация, мощные дороги и площади, наличие насыщенной застройки различными видами транспорта на магистралях, места расположения промышленных и городских коммуникаций, объектов водоснабжения, различной плотности посадки зеленых насаждений определяют сложную и разнообразную взаимосвязанную систему взаимодействия человека с окружающей городской средой.

Большое влияние на человека оказывает фактор ветра, особенно в сочетании с другими факторами. Например, в жаркую погоду ветер может оказывать как благотворное, так и вредное воздействие. При высоких температурах и низкой влажности повышается риск возникновения внезапных пыльных бурь, представляющих серьезную опасность для населения [7].

Также стоит учитывать то, что городская территория подвергается воздействию эффекта острова тепла. В жаркую погоду тепло, выделяемое перегретой активной поверхностью (тротуары, дороги), вызывает ощущение давящей духоты. Существуют методики определения интенсивности городского острова тепла [8], на основе которых и с учетом ранее представленного анализа ландшафтно-климатических условий был выбран город Душанбе, как наиболее характерный пример микроклимата городских территорий Республики Таджикистан.

Поскольку все зависит от скорости и силы действия ветра, одной из важнейших задач современного градостроительства является обеспечение комфортности городской застройки. В градостроительной климатологии и архитектурной климатологии принято выделять несколько типичных пространственных форм, таких как типы зданий с характерными климатозащитными свойствами или климатообразующими эффектами. В современной архитектурно-градостроительной науке часто используется термин Морфотипы или Морфотипные застройки - понятие, обоснованное в рамках теории архитектуры во второй половине XX века. Термин изображает ряд важных причин, характеризующих форму развития застройки. С позиции обоих направлений различают несколько типов зданий, но не следует путать понятия «морфотипные застройки» и «тип застройки» [1,5,6]. В условиях постоянного расширения городской застройки правильно подобранные Морфотипные застройки помогут улучшить комфортность новых селитебных территорий. Разработка рекомендации по выбору Морфотипов в условиях жаркого климата Республики Таджикистан является направлением дальнейших исследований.

Заключение

На основе анализа литературных источников, научных исследований и нормативно-строительных документов сделаны следующие выводы:

1. В настоящее время на основе анализа многочисленных натуральных и литературных обзоров по микроклиматическим факторам исследуются различия и особенности формирования микроклиматических условий между областями, подрайонами, участками, равнинами и предгорьями Республики Таджикистан и Средней Азии.
2. На основе существующих методики определения интенсивности городского острова тепла и с учетом проведенного анализа ландшафтно-климатических условий был выбран город Душанбе, как наиболее характерный пример микроклимата городских территорий Республики Таджикистан.

3. На основе работ ученых и предварительных исследований локальных климатических факторов городской среды определены направления дальнейших исследований по части регулирования микроклиматического режима современной городской застройки. Необходимо провести экспериментальные исследования и разработать методику оценки комфортных условий микроклимата жилых территорий в условиях жаркого климата.

Список литературы

1. Баротов Ю.Г. Роль городской застройки в формировании биоклиматического режима территорий в условиях Республики Таджикистан / Баротов Ю.Г. / Диссертация. Душанбе, 2021г. – С. 15-30.
2. ГНиП РТ 23.01-2018 «Строительная климатология» Комитет по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан. – Душанбе: Издательство ГУП «НИИСА», «Издательский центр», 2018г. - 38с.
3. Гиясов А. Биоклиматическая оценка территории городов аридной зоны / А. Гиясов, Б.И. Гиясов, Ю.Г Баротов // Материалы Международная конференция “Климатическое изменение и гидроресурсы Средней Азии” ТНУ Наука и инновация (научный журнал). -Душанбе, 2017. – С.128-132.
4. Гиясов Б.И. Роль солнечной радиации в формировании тепло-ветрового режима меж домового пространства /Б.И. Гиясов // Вестник МГСУ. – М.: 2012. -№3. С.45-50.
5. Оленьков В.Д. Учет ветрового режима городской застройки при градостроительном планировании с использованием технологий компьютерного моделирования // Вестник ЮУрГУ. Серия: Строительство и архитектура. 2017. Т. 17. № 4. С. 21–27. DOI: 10.14529/build170403
6. Шукуров И.С., Оленьков В.Д., Пайкан В., Аманов Р.М. Обеспечение экологической безопасности городов с учетом аэрационного режима // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г.Шухова.2017. №5. С 41–44

7. Shukurov I, Alireza M. Dustiness and Aerodynamics of Air in Central Asian Cities // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 2020. No.753. 042013
8. Le M.T., Shukurov I., Shukurova L., Dmitrieva A. A Study Case of Mathematical Calculation of Urban Heat Island Intensity Based on Urban Geometry // Lecture Notes in Civil Engineering. 2020. Vol. 70. Pp. 373–388